

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Aislamiento e identificación de "Staphylococcus aureus", "Salmonella spp". y coliformes en quesos artesanales de Aculco, Estado de México

Ruiz-Romero Rocio Angélica*¹, Sánchez-Ibarra Luis Enrique²

1 ORCID: 0000-0002-5974-4237

2 ORCID: 0009-0008-8159-8679

1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

* rarr2212@unam.mx

Palabras clave: Productos lácteos, quesos artesanales, "Staphylococcus aureus", "Salmonella spp", Bacterias coliformes.

Introducción:

La ganadería lechera es una actividad primaria de alta relevancia económica en México por su volumen productivo y la generación de bienes con valor agregado. La producción nacional de leche de bovino creció 2.3% entre 2019 y 2020, reflejando una demanda sostenida del producto y sus derivados; sin embargo, persiste un déficit entre producción y consumo interno, asociado a limitaciones tecnológicas y estructurales del sector (SIAP, 2020; Secretaría de Economía, 2012). Paralelamente, la elaboración de quesos tradicionales continúa activa en diversas cuencas lecheras, como Aculco, Estado de México. El interés creciente por productos artesanales ha fortalecido este segmento y contribuido al dinamismo regional (Poméon y Cervantes, 2010). Las queserías artesanales se caracterizan por el uso limitado de tecnología y alta dependencia de la experiencia del productor, mientras que las tradicionales preservan procesos heredados que aportan identidad cultural y valor comercial (Cervantes-Escoto y Islas-Moreno, 2019). En México, entre 75 y 80% de la leche destinada a quesería se emplea en quesos blandos, y gran parte proviene de pequeñas plantas artesanales. No obstante, estas unidades enfrentan riesgos derivados de la falta de estandarización y control sanitario, lo que puede favorecer enfermedades transmitidas por alimentos (Sánchez-Valdés et al., 2016). En este contexto, la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y el cumplimiento de normas oficiales como la NOM-210-SSA1-2014 y la NOM-113-SSA1-1994 resultan fundamentales para garantizar la inocuidad.

Objetivo:

Evaluar la calidad microbiológica de productos lácteos mediante la identificación de "S. aureus", "Salmonella. spp." y coliformes totales, utilizando las técnicas establecidas en las normas NOM-210-SSA1 y NOM-113-SSA1-1994, con el fin de determinar la presencia de agentes patógenos y estimar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos derivado del consumo de estos productos lácteos. Este análisis permite valorar el cumplimiento sanitario y apoyar decisiones para mejorar la inocuidad en la cadena láctea, contribuyendo a disminuir riesgos y fortalecer la seguridad del consumidor.

Materiales:

Se emplearon hisopos estériles, frascos para muestreo, termómetro, registros (BPM) y su cumplimiento en medios de cultivo y material de siembra para procesar y analizar muestras.

Metodología:

El estudio se realizó en Aculco, Estado de México, zona reconocida por su tradición quesera (Cervantes-Escoto y Villegas-de-Gante, 2014). Se efectuaron cuatro muestreos (25 de septiembre, 8 de noviembre, 8 de enero y 8 de marzo) en tres establecimientos identificados como Quesería A (QSA), Quesería B (QSB) y Quesería C (QSC), donde se elaboran quesos tipo manchego, ranchero, de hebra, botanero, panela y del morral. Para describir el proceso artesanal se realizaron observaciones directas considerando tres rubros de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): actividades del personal, condiciones de las instalaciones y manejo de utensilios antes, durante y después del proceso (FAO, 2011). Con el fin de diagnosticar la situación sanitaria y determinar si la posible contaminación podría asociarse con deficiencias de manufactura, se aplicaron cuestionarios dicotómicos basados en el Manual de BPM de la FAO y metodologías previamente reportadas (FAO, 2011; Sánchez-Valdés et al., 2016). Las muestras se analizaron conforme a métodos establecidos en normas oficiales mexicanas: la cuantificación de "S. aureus" y la detección de "Salmonella" spp. se realizaron según la NOM-210-SSA1-2014, y la estimación de coliformes totales conforme a la NOM-113-SSA1-1994 (DOF, 2014; DOF, 1994).

Resultados:

Se obtuvieron 36 muestras distribuidas en tres queserías: QSA (5 quesos de hebra, 4 rancheros, 1 manchego), QSB (4 rancheros, 4 de hebra, 3 del morral, 1 panela, 1 manchego) y QSC (4 rancheros, 4 botaneros, 4 manchegos y 1 de hebra). Durante las visitas se observó el proceso de elaboración desde la recepción de la leche hasta el empaque, y se completaron cuestionarios de (BPM). El puntaje final clasificó a QSA como favorable con requerimientos (79.3%), mientras que QSB (45.7%) y QSC (13%) fueron desfavorables. En el conteo e identificación de "S. aureus", las colonias desarrolladas en

agar Baird-Parker mostraron morfología típica. Las pruebas confirmatorias resultaron positivas para coagulasa, catalasa y tinción de Gram, evidenciando cocos grampositivos en racimos. La mayoría de las muestras superó los límites permitidos por la NOM-210-SSA1-2014. El análisis estadístico mediante Kruskal-Wallis indicó que no hubo diferencias significativas en la distribución de Unidad Formadora de Colonias (UFC) entre tipos de queso ni entre fechas de muestreo. En la detección de "S. spp.", no se observaron colonias características en agar XLD ni Verde Brillante. Aunque 25 muestras presentaron crecimiento en agar sulfito bismuto, ninguna cumplió con las reacciones bioquímicas requeridas en TSI y LIA, confirmándose ausencia total del patógeno conforme a la NOM-210-SSA1-2014. En el análisis de coliformes totales, se observaron colonias típicas en agar Bilis Rojo Violeta. La mayoría de las muestras excedió los límites establecidos por la NOM-113-SSA1-1994. El análisis descriptivo empleó mediana, PE25 y PE75. La prueba de Kruskal-Wallis mostró distribuciones similares entre tipos de queso y fechas. La prueba de Friedman reveló diferencias significativas entre los cuatro muestreos ($P < 0.05$), y la comparación por parejas indicó que el muestreo del 8 de noviembre presentó la mayor concentración de UFC.

Conclusiones:

Los resultados muestran que la mayoría de los quesos artesanales evaluados superó los límites permitidos para "S. aureus" y coliformes totales establecidos en la normativa vigente, mientras que "Salmonella spp". no fue detectada en las muestras analizadas (DOF, 2014; DOF, 1994). Hallazgos similares han sido reportados en queserías artesanales con deficiencias higiénicas, donde la contaminación se asocia con prácticas inadecuadas de manipulación y saneamiento (Sánchez-Valdés et al., 2016; Aguirre-Alcántara, 2016; Cristóbal-Delgado y Maurtua-Torres, 2013). Aunque la ausencia de "Salmonella spp". podría indicar baja contaminación, no descarta su presencia, por lo que se recomienda confirmar mediante métodos moleculares o inmunoenzimáticos (Soto-Varela et al., 2018; Robledo-López, 2015). Solo un porcentaje reducido de quesos cumplió con los valores establecidos por la NOM, evidenciando un problema generalizado. En el caso de coliformes, se observó una diferencia significativa entre los muestreos de septiembre y noviembre, posiblemente relacionada con la mejora temporal de las BPM cuando los productores fueron informados del muestreo, situación descrita en evaluaciones sanitarias previas (Sánchez-Valdés et al., 2016; Arteaga-Solórzano et al., 2021). En los muestreos sin aviso, las deficiencias reaparecieron, destacando la necesidad de mantener prácticas higiénicas constantes.

QSA presentó los conteos más bajos, asociados a mayor control durante el proceso, mientras que QSC registró los valores más altos, vinculados con instalaciones inadecuadas y falta de estandarización. Estos resultados refuerzan la importancia de fortalecer las BPM y avanzar hacia POES y sistemas HACCP para garantizar la inocuidad

y competitividad de los quesos artesanales (FAO, 2011; Cervantes-Escoto y Islas-Moreno, 2019).

Referencias Bibliográficas:

1. Aguirre-Alcántara, D. (2016). *Calidad microbiológica y su relación con la vida útil en quesos frescos expendidos en tres mercados de Trujillo*. *Cientifi-K*, 4(1), 11–17. <https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/cientifi-k/article/view/1394>
2. Arteaga-Solórzano, R., Armanteros-Amaya, M., Quintana-García, D., & Martínez-Vasallo, A. (2021). *Evaluación de buenas prácticas en la elaboración de queso artesanal en Manabí, Ecuador*. *Revista de Salud Animal*, 43(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2021000200005
3. Beauregard-García, J., Prado-Rebolledo, O., García-Márquez, L., García-Casillas, A., Macedo-Barragán, R., & Hernández-Rivera, J. (2018). *Productivity of Holstein dairy cows without shade at two seasons of the year*. *Abanico Veterinario*, 8(3), 51–67. <https://doi.org/10.21929/abavet2018.83.2>
4. CEDRSSA. (2019). *La producción y el comercio de lácteos en México*. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. <http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/14producción%20y%20comercio%20de%20lacteos-junio%2004,%202019.pdf>
5. Cervantes-Escoto, F., & Islas-Moreno, A. (2019). *Innovando la quesería tradicional mexicana sin perder la artesanidad y genuinidad*. *Estudios Sociales*, 29(54). <https://doi.org/10.24836/es.v29i54.794>
6. Cervantes-Escoto, F., & Villegas-de-Gante, A. (2014). *La leche y los quesos artesanales en México*. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 11(2), 243–348. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722014000200008
7. Cristóbal-Delgado, R., & Maurtua-Torres, D. (2013). *Evaluación bacteriológica de quesos frescos artesanales comercializados en Lima, Perú*. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 14(3), 158164. http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102049892003000800002
8. Cubas, I. (2022). *Datos sobre la industria de lácteos en México: producción, consumo y economía*. *The Food Tech*. <https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/datos-sobre-la-industria-de-lacteos-en-mexico-produccion-consumo-y-economia/>
9. Diario Oficial de la Federación. (1994). *Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa*. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo69536.pdf>
10. Diario Oficial de la Federación. (2014). *Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-*

2014. *Productos y servicios. Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos*

patógenos. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5398468&fecha=26/06/2015

11. Díaz-Ramírez, M., & García-Garibay, M. (2016). *Inocuidad en alimentos tradicionales: el queso de Poro de Balancán como un caso de estudio. Estudios Sociales*, 25(47), 89–111. <https://www.redalyc.org/pdf/417/41744004004.pdf>

12. Espejel-García, A., & Rodríguez-Peralta, D. (2018). *Factores estratégicos de la innovación y mercado en queserías artesanales de México. Revista Venezolana de Gerencia*, 23(82), 424–436. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29056115011>

13. FAO. (2011). *Buenas prácticas de manufactura en la elaboración de productos lácteos*. Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/3/bo953s/bo953s.pdf>

14. García-Rincón, P., Grajales-Zuleta, A., Rodríguez-Pérez, W., Ortega-Montealegre, M., & Guaracas-Gutiérrez, Y. (2022). *Determinación de Salmonella spp. en expendios de quesillo y queso picado salado destinados para consumo humano en Caquetá, Colombia. Ingeniería y Competitividad*, 24. <https://doi.org/10.25100/iyc.v24i1.11074>

15. OCLA. (2022). *México Gain Report*. Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. <https://www.ocla.org.ar/noticias/23462444-mexico-jun-22>

16. Poméon, T., & Cervantes, F. (2010). *El sector lechero y quesero en México de 1990 a 2009: entre lo global y lo local*. Universidad Autónoma de Chapingo. <https://ciestaam.edu.mx/publicacion/sector-lechero-quesero-en-mexico-1990-a-2009-lo-global-lo-local/>

17. Robledo-López, A. (2015). *Investigación de Salmonella spp. en alimentos mediante el método tradicional ISO 6579 y dos métodos inmunoenzimáticos* (Tesis de maestría). Universidad Politécnica de Cataluña. <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26111/memoria.pdf>

18. Sánchez-Valdés, J., Colín-Navarro, V., López-González, F., Avilés-Nova, F., Castelán-Ortega, O., & Estrada-Flores, J. (2016). *Diagnóstico de situación de la calidad sanitaria en queserías artesanales. Salud Pública de México*, 58(4), 461–467. <https://doi.org/10.21149/spm.v58i4.8027>

19. Secretaría de Economía. (2012). *Análisis del sector lácteo en México*. https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf

20. SIAP. (2020). *Anuario Estadístico de la Producción Ganadera de Leche de Caprino*. Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera. https://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/

21. Soto-Varela, Z., Gilma-Gutiérrez, C., De Moya, Y., Mattos, R., Bolívar-Anillo, H., & Villarreal, J. (2018). *Detección molecular de Salmonella spp., Listeria spp. y Brucella spp. en queso artesanal fresco. Revista Biomédica*, 38(3). <https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i3.3677>